

La comprensión lectora en alumnos de primer grado grupo “A” de la Escuela Primaria Mariano Matamoros de Cuernavaca, Morelos

Reading comprehension in first grade students, group “A” at Mariano Matamoros Elementary School in Cuernavaca, Morelos

Autor(es)

Maricarmen Lugo Mariano^{1*} <https://orcid.org/0009-0000-5418-9089>

Lucia Abarca Romero² <https://orcid.org/0009-0002-4852-3559>

Mario Moctezuma Baños³ <https://orcid.org/0009-0006-6115-4451>

¹ El Colegio de Morelos. México.

² Universidad Autónoma de Guerrero. México.

³ El Colegio de Morelos. México.

* Autor para correspondencia: maricarmen.lugo@iebem.edu.mx

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo analizar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de Primer Grado, Grupo “A”, de la Escuela Primaria “Mariano Matamoros”, ubicada en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. A partir de un estudio con un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y un diseño cuasi experimental con el método pretest, implementación pedagógica y post test, con el que se busca identificar las áreas de oportunidad de los alumnos, así como sus dificultades con respecto a la competencia de comprensión de textos, esto se lleva a cabo mediante la aplicación del sistema de alerta temprana (SisAT), a un total de 25 alumnos, (10 masculinos y 15 femeninos), con una edad promedio de 7 años, donde se evaluó la comprensión lectora, junto con diversas habilidades cognitivas como lo son: fluidez, atención, percepción y dicción. Como resultado se obtuvo que al momento de aplicar el pre test se identificaron alumnos con deficiencias y que luego de aplicar la intervención pedagógica, se pudo determinar en el post test que las falencias lograron mejorarse; teniéndose como conclusión que la utilización del SisAT, generó beneficios en los alumnos.

Palabras clave: Comprensión lectora, habilidad lectora, fluidez lectora, precisión en la lectura

ABSTRACT

This research presented aims to analyze the level of reading comprehension of students in the first grade "A" of the Mariano Matamoros elementary school, located in the city of Cuernavaca, Morelos. From a study with a quantitative approach, with an experimental (quasi-experimental) design, descriptive, with the pretest method, pedagogical implementation and post test, which seeks to identify the areas of opportunity of students, as well as their difficulties with respect to the competence of text comprehension,

this is carried out by applying the early warning system (SisAT), to a total of 25 students, (10 males and 15 females), with an average age of 7 years, where reading comprehension was evaluated, along with various cognitive skills such as: Fluency, attention and perception, diction, etc. As a result, it was obtained that at the time of applying the pre-test, students with deficiencies were identified and that after completing the pedagogical intervention, it was possible to determine in the post-test that the deficiencies were improved; concluding that the use of SisAT generated benefits in the students.

Keywords: Reading comprehension, reading ability, reading fluency, reading accuracy

Fecha de Recibido: 19/12/2025

Fecha de Aceptado: 06/01/2026

INTRODUCCIÓN

La comprensión lectora representa, en los primeros años de escolaridad, una herramienta indispensable en el desarrollo académico y cognitivo de los alumnos, pues establece las bases para el aprendizaje futuro y el acceso al conocimiento de todas las demás asignaturas. En México, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2018 mencionó que los índices de rezago educativo siguen siendo un desafío; el identificar y atender las dificultades, en esta competencia, desde el grado inicial resulta indispensable. La lectura se encuentra presente en el desarrollo de cada alumno tanto dentro como fuera de las aulas; pues al igual que el resto de las asignaturas, es una herramienta que permite enfrentar y resolver las diferentes situaciones de la vida cotidiana, por ello no se debe limitar su uso solo al aula de clase.

Según los autores Ospina y Carmona (2023), leer es un medio efectivo para lograr el desarrollo intelectual, social espiritual y moral del hombre, por lo tanto, la lectura reviste una alta significación y constituye un elemento esencial en la formación integral de las nuevas generaciones. México, como país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha participado en la evaluación que realiza el programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), el cual tiene como objetivo evaluar los conocimientos y las habilidades de los estudiantes de 15 años, en las asignaturas de matemáticas, lectura y ciencias. En su edición del año 2022, México se posicionó en el lugar 35 de 37 países miembros participantes (PISA, 2022).

En el tema de la comprensión lectora el 53% de los estudiantes en México alcanzaron el Nivel 2 o superior en lectura, lo cual refleja que sólo pudieron identificar la idea principal en un texto de extensión moderada, así como encontrar información basada en criterios explícitos, aunque a veces complejos, y reflexionar sobre el propósito y la forma de los textos cuando se les indica explícitamente que lo hagan. Para el caso del nivel básico en México, se trabaja con el Sistema de Alerta Temprana, el cual es una herramienta estandarizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para detectar riesgos de

abandono o bajo rendimiento, que permite a las autoridades educativas contar con información sistémica y oportuna acerca de las y los alumnos que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados o incluso abandonar sus estudios.

Por todo lo anterior, se confeccionó la siguiente investigación de nombre “La Comprensión Lectora en alumnos de Primer Grado, Grupo “A” de la Escuela Primaria “Mariano Matamoros” de Cuernavaca, Morelos, la cual siguió un diseño cuasi-experimental con pre-test y post-test, se evaluó al mismo grupo de alumnos antes y después de la implementación de las estrategias pedagógicas basadas en los resultados iniciales del SisAT, la comparación de los resultados iniciales y finales permitió medir el impacto de la intervención docente. Con los hallazgos obtenidos se pretenden obtener insumos para la detección temprana de dicha problemática educativa.

Fundamentos teóricos

La comprensión lectora es un proceso multifacético el cual ha sido abordado por diversas perspectivas teóricas, situación que dificulta confeccionar una única definición. Su estudio es básico hasta fundamental para el desarrollo de competencias educativas. Según el autor Devis, (2000), la comprensión lectora enmarca habilidades como: la retención de significados, la realización de inferencias, seguimiento de las estructuras textuales, identificación de la intencionalidad del autor y la capacidad de poder responder las preguntas críticas sobre el texto. Aquí se destaca la naturaleza cognitiva y lingüística del proceso, en donde no solo; el lector, decodifica la información, sino que la interpreta activamente. Por su parte, Rodrigo, (2019), profundiza en esta idea, conceptualizando a la comprensión lectora como una "destreza lingüística y cognitiva, activa y compleja, en la que el significado se construye mediante la interacción dinámica entre el lector y el texto" (p. 93).

Tal perspectiva subraya lo importante de los conocimientos previos del lector, su manejo del lenguaje y la capacidad que tenga para relacionar el contenido con sus experiencias. En el contexto educativo mexicano, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2017), emitió una definición sobre lo que es la comprensión lectora, con la cual más se identifica esta investigación, interpretada como “La comprensión lectora es una destreza lingüística y cognitiva, activa y compleja, donde el significado se asigna por la interacción entre lector y texto. El lector debe activar el conocimiento que tiene de la lengua, del texto y del tema” (SEP, 2017, p. 12). Las características del lector se encuentran íntimamente conectadas al conocimiento previo, control lingüístico, a las actitudes, a los esquemas conceptuales y a las capacidades de interpretación.

Diferentes personas leyendo el mismo texto lo comprenden de forma distinta, según sea el conocimiento personal que cada uno posea lo cual es la base para dar un significado a lo leído. El resultado positivo de la lectura depende casi exclusivamente de lo que el lector reconoce y crea antes de la lectura, lo cual está caracterizado por involucrar los siguientes procesos:

1.- La activación de los esquemas mentales: referido al uso de los conocimientos previos para interpretar el texto.

2.- La fluidez lectora: constituida por la identificación precisa de palabras y por velocidad y precisión lectora.

3.- Las habilidades metacognitivas: son las capacidades de autorregular el proceso lector (ej. resumir).

MÉTODO

La presente investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, con un diseño cuasi experimental, el pretest (febrero 2025) y post test (junio 2025), con un solo grupo de trabajo, donde la población y muestra fueron 25 alumnos de Primer Grado, Grupo "A" (10 masculinos, 15 femeninos) con edad promedio de 7 años, pertenecientes a la Escuela Primaria "Mariano Matamoros" en Cuernavaca, Morelos, la técnica aplicada fue el Sistema de Alerta Temprana (SisAT), que es un conjunto de indicadores, herramientas y procedimientos, que permite a los colectivos docentes obtener información sistemática de los alumnos que presentan riesgo de alcanzar los aprendizajes curriculares especificados en los planes y programas de estudio, o en su caso combatir la deserción escolar.

El tipo de investigación fue la cuasi experimental, donde existió un solo grupo, el cual recibió la prueba SisAT, (pretest: febrero y pos test: junio), la cual evaluó las áreas de: fluidez, precisión, corrección, entonación y dicción, mediante la lectura del material "Los delfines", (que contiene 101 palabras), y la aplicación de tres preguntas sobre el material leído por cada alumno. El procedimiento general de la investigación fue el siguiente:

Tabla 1. Grupos de trabajo

GT	Acción investigativa	Evaluación	Fundamento
1ro A	Pre test Febrero 2025	Diagnóstica	Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en los alumnos
1ro A	Intervención Pedagógica	Formativa	Estrategias didácticas elaboradas y aplicadas por los docentes a los alumnos para formar sus niveles de comprensión lectora
1ro A	Post test Junio 2025	Sumativa	Verificar el nivel de comprensión lectora sumado a las habilidades del alumno

Fuente:
Hernández, (2025)

- Pre test: aplicación con intención “Diagnóstica” de la estrategia Sistema de Alerta Temprana (SisAT), el cual consiste en la lectura de 101 palabras titulada “Los delfines”, la cual fue evaluada mediante una serie de tres preguntas realizadas a cada alumno.

- Intervención pedagógica: estrategias creadas por los docentes de acuerdo a los resultados del pretest, las cuales poseen como objetivo elevar los niveles de: fluidez, precisión, entonación y comprensión de la lectura

- Post test: aplicación con intención “Sumativa” de la estrategia Sistema de Alerta Temprana (SisAT), el cual consiste en la lectura de 101 palabras titulada “Los delfines”, la cual fue evaluada mediante una serie de tres preguntas realizadas a cada alumno.

Para la recolección de la información se empleó el método SisAT, prueba Sistema de Alerta Temprana (SisAT), otorgada por la Secretaría de Educación Pública, la cual tiene como objetivo evaluar los aspectos básicos de la comprensión lectora como: fluidez, precisión, corrección, entonación y dicción, así como seguridad al leer, mediante la lectura de 101 palabras titulada: “Los delfines”. A continuación, se presenta la citada lectura

<p>En los mares y océanos viven muchísimas especies de animales y plantas. Entre ellos, unos de los más simpáticos y bonitos son los delfines. Los delfines viven en el mar, pero no son peces, sino mamíferos. Al nadar van sacando los lomos, con su aleta, siempre en grupos. Y cuando están contentos dan grandes saltos fuera del agua. Cuando se sumergen bajo el agua aguantan la respiración. como hacemos los seres humanos. Su hocico termina en punta y les sirve para defenderse de sus enemigos, incluso de los tiburones. Se impulsan con fuerza y golpean con su trompa a sus enemigos.</p>
--

Esta evaluación (lectura y preguntas), se aplicó en dos momentos distintos del ciclo escolar, de manera intermedia durante el mes de febrero y el mes de junio, se realizaron durante una jornada escolar de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. de manera individual en la biblioteca escolar, siendo aplicadas por la docente titular del grupo. A continuación, las preguntas realizadas luego de la lectura.

1.- ¿De qué trata la lectura? (si al responder esta pregunta el niño solo menciona o hace referencia al título se agrega la pregunta ¿Y qué más? Por el contrario, si en su respuesta menciona las ideas o detalles principales, reconoce personajes, escenarios o resolución del tema, y sigue el orden del texto, no es necesario continuar con las preguntas posteriores.

2.- ¿Qué hacen los delfines cuando están contentos?

- a) Nadan en el mar y océanos
- b) Se sumergen bajo el agua
- c) Dan grandes saltos fuera del agua

3.- ¿Para qué les sirve tener su hocico en punta?

- a) Para respirar bajo el agua
- b) Para defenderse de sus enemigos
- c) Para comer peces

A continuación, se explica la asignación de los puntos y su relación con las preguntas:

Pregunta 1: Idea principal del texto

- El estudiante menciona ideas principales: 6 puntos (máximo).
- El estudiante solo menciona el título o un detalle mínimo, en tal caso se aplica la pregunta adicional:
 - - ¿Y qué más?: si mejora la respuesta: 3 puntos
 - - Si no añade información relevante: 1 punto

Pregunta 2: Detalle específico

- El estudiante responde correctamente: 6 puntos
- El estudiante responde incorrectamente: 0 puntos

Pregunta 3: Inferencia del texto

- El estudiante responde correctamente: 6 puntos
- El estudiante responde incorrectamente: 0 puntos

Con todo lo anterior se confecciona la siguiente clasificación de niveles:

Tabla 2. Sistema de clasificación Prueba Sistema de Alerta Temprana (SisAT)

N	Puntaje	Nivel	Característica
1	15–18 pts.	Nivel Esperado (NE)	El estudiante identifica ideas principales, detalles e inferencias sin dificultad
2	10–14 pts.	Nivel en Desarrollo (ND)	Comprende partes del texto pero omite detalles o inferencias clave
3	≤9 pts.	Requiere Apoyo (RA)	Muestra dificultad para extraer información básica o inferir significados

Fuente:
Elaboración propia, (2025)

RESULTADOS

A continuación, se clasifican los resultados obtenidos, distribuyéndolos en Pre test y Post test, como se indica a continuación:

- Pre Test

Evaluación por resultado

En este pretest se evaluaron 28 alumnos, totalidad del grupo, el 57.14% (16 estudiantes) se encuentran en el nivel esperado, el 17.85% (5 alumnos) están dentro del nivel en desarrollo y el 25% (7 alumnos), se encuentran en la zona de alumnos que requieren apoyo, situación observable en la ilustración 1. Observando que un poco más de la mitad del grupo se encuentra en un nivel aceptable de comprensión lectora, tomando en cuenta que un 25% del grupo aún requería atención inmediata para el logro de sus competencias lectoras. Así mismo se observó que los componentes que presentan menor grado de avance son: la comprensión de ideas principales del texto, el reconocimiento de los personajes o escenarios donde tiene lugar la lectura y el orden de sucesos. Por otra parte, los componentes que presentan menor porcentaje de avance son los 5 conceptos restantes: fluidez, precisión de la lectura, corrección y atención a palabras complejas, la correcta entonación y dicción y por último la seguridad que los alumnos manifiestan al leer. Ilustración 2.

Ilustración 1: Resultados por nivel – febrero
Fuente: Elaboración propia, (2025)

Ilustración 2: Resultados por componente – febrero
Fuente: Elaboración propia, (2025)

- Post Test

Evaluación por resultado

Para la segunda evaluación cabe mencionar que el grupo tuvo 3 bajas de alumnos por lo cual solamente se evaluaron a 25 niños, lo cuales conforman hasta dicho momento el grupo de estudio. El 64% (16

alumnos) de los estudiantes se encuentran en un nivel esperado de sus capacidades lectoras, mientras que el 24% (6 alumnos) está en un nivel de desarrollo de las competencias y solamente un 12% (3 alumnos) se encuentran en la zona de riesgo. De igual manera se analizaron los porcentajes obtenidos en cada uno de los componentes que conformaron el test. Mostrando un avance significativo en cada uno de los componentes, en especial en la seguridad que los estudiantes manifestaron al tener contacto con el material de lectura. Por otra parte, la atención que se observó en la lectura de palabras complejas presentó también progreso, denotando la mejora de los procesos cognitivos al transformar los textos escritos de un todo a pequeñas partes relevantes. Se observa también que el apartado de comprensión lectora se mantuvo en un mismo nivel, lo que conlleva a la interrogante de si las adaptaciones que la docente planteo después de la toma de lectura intermedia en el mes de febrero, fueron favorables para el desarrollo de esta o si bien existió un estancamiento en dicha competencia.

Ilustración 3: Resultados por nivel – junio
Fuente: Elaboración propia, (2025)

Ilustración 4: Resultados por componente – junio
Fuente: elaboración propia, (2025)

DISCUSIÓN

Los hallazgos resultantes de esta investigación revelan aspectos fundamentales sobre la evolución de la competencia lectora en los individuos evaluados. En el análisis de comparación entre el Pre-Test y Post-Test, permite ubicar los logros y áreas que requieren de una mayor atención pedagógica. El aumento al 6.86%, adquiere importante relevancia considerando que se produjo en un grupo reducido, lo cual sugiere que las estrategias utilizadas tuvieron un efecto estabilizador, evitando el retroceso de los niveles de competencia en los alumnos. Siendo de importante significancia en los alumnos el avance en la

seguridad al leer (del 69% al 88%), situación que podría estar relacionada con el desarrollo de la autoeficacia lectora, factor indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, según Bandura (1997). El incremento de la fluidez lectora, de un 70% al 80%, se relaciona con lo reportado por Rasinski (2014), el cual indica que esta habilidad actúa como un puente entre la comprensión y el reconocimiento de palabras. En cuanto a la comprensión de las ideas principales, con un 77% en ambos tests, plantea interrogantes sobre el origen de las intervenciones efectuadas. El anterior resultado se podría explicar por la teoría de Kintsch (1998), la cual trata sobre los procesos de integración textual, proponiendo que los alumnos se encontrarían desarrollando las habilidades superficialmente, de comprensión, sin haber obtenido una representación mental profunda del texto. La disminución del grupo de riesgo, de un 25% al 12%, es alentadora, pues demostraron la efectividad de la utilización de las estrategias diferenciadas en estos estudiantes.

Estos hallazgos se encuentran respaldados por los postulados de Vygotsky (1978), los cuales versan sobre la importancia de la estructura educativa en la zona de desarrollo próximo. Sin embargo, se mantiene la necesidad de implementar estrategias con mayor especificidad. La estabilidad en la comprensión lectora, se mantuvo estable, a pesar de la mejora de otros componentes, tal situación podría deberse, según Perfetti (2007), que denomina la situación como: "cuello de botella en la comprensión", lo que se refiere a que el desarrollo de las habilidades básicas no garantiza necesariamente mejoras en la comprensión profunda, tal situación sugiere la necesidad de incorporar estrategias metacognitivas y estrategias de monitoreo de la comprensión, situación propuesta por Pressley y Afflerbach (1995).

Curricularmente, tales resultados invitan a reflexionar sobre la forma de distribuir el tiempo dedicado a los componentes de la lectura. El progreso notable en seguridad y fluidez versus el estancamiento en la comprensión, podría ser un posible desbalance en la atención pedagógica, priorizándose los aspectos mecánicos sobre los procesos cognitivos superiores.

CONCLUSIONES

- La disminución de alumnos en el nivel de Requiere Apoyo (RA) del 25% al 12%, demuestra lo efectivo de las estrategias aplicadas.
- El salto en seguridad al leer del 69% en pretest al 88% en post test, indica que los alumnos se sintieron más cómodos con la práctica constante.
- El 77% de los alumnos se encuentran estancados en la identificación de ideas principales, situación que según Solé (2012), requiere trabajar con preguntas inferenciales y debates en clase.
- Utilizar el SisAT, como punto de inicio es útil, aunque este debe complementarse con actividades que desafíen a los estudiantes a analizar textos

-
- La capacitación del personal docente es urgente, lo que, según García, (2021), eleva los resultados en un 20%.
 - El presente proyecto confirma que la utilización de herramientas como el SisAT, con estrategias bien dirigidas, facilita el desarrollo de los niveles de comprensión lectora de los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Devis, M. (2000). *Fundamentos teóricos básicos de morfología y semántica oracionales*. Agora, Málaga.
- Emilia Ferreiro, M. G. (1982). *Nuevas Perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura*. México: México, Siglo veintiuno.
- INEE. (2018). *¿Cuántos de los alumnos que logran acceder al SEN siguen una trayectoria escolar regular y concluyen cada nivel educativo en las edades idóneas?* Obtenido de https://www.inee.edu.mx/medios/informe2018/04_informe/capitulo_020204.html
- Irada, D. D. (2015). La importancia de la lectura y la formación del hábito de leer en la formación inicial. *Estudios del Desarrollo Social*. Marimar, Cuba: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. OCDE, O. p. (2022). *Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos*.
- Ospina, S., & Carmona, L. (2023). ¿Libertad? La apuesta a una educación más activa desde el pensamiento pedagógico de Paulo Freire. *Arte-Facto: Revista de estudiantes de Humanidades*, 27-29.
- Rodrigo, V. (2019). *LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL LE/L2 de la teoría a la práctica*. New York: Routledge.
- SEP. (2017). *Orientaciones para el establecimiento del Sistema de Alerta Temprana en Escuelas de Educación básicas*.